

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

MAPEAMENTO DE PGVs VISANDO A ANÁLISE DA DEMANDA POTENCIAL POR VIAGENS: EVENTUAIS IMPACTOS NA MICROACESSIBILIDADE DE UM BAIRRO PERIFÉRICO

Marcella Sgura Viana¹
Sílvia Camargo Fernandes Miranda²
Vagner Santana Bispo Brandão³
Thiago de Jeus Nascimento⁴
Iara Novais Silva⁵
Juan Pedro Moreno Delgado⁶

¹Universidade Federal da Bahia – marcella.sgura@ufba.br

²Universidade Federal da Bahia – smiranda@ufba.br

³Universidade Federal da Bahia - vagner.santana@ufba.br

⁴Universidade Federal da Bahia – t.nascimento@ufba.br

⁵Universidade Federal da Bahia – iara.silva@ufba.br

⁶Universidade Federal da Bahia – juan.moreno@ufba.br

O presente estudo tem por finalidade apresentar um desdobramento da proposta metodológica do subprojeto Microacessibilidade e Integração Modal, como componente de uma pesquisa mais ampla intitulada Rede Athis e os territórios periféricos na Bahia. O objetivo geral do subprojeto é avaliar as condições de microacessibilidade no bairro de Mata Escura, na periferia de Salvador, considerando os seus deslocamentos cotidianos no interior do bairro, assim como, aqueles com direção à estação de Metrô Bom Juá, que compõe a linha 01 do Sistema Metroviário Salvador - Lauro de Freitas, avaliando a integração modal no seu conjunto. Nesse contexto o objetivo específico deste trabalho é o mapeamento da concentração espacial de Polos Geradores de Viagens no bairro, visando viabilizar o cálculo da demanda potencial de viagens que poderão ser geradas por estes equipamentos / serviços. Compreender os padrões de demanda fornecerá um subsídio fundamental para as análises de microacessibilidade, em andamento, pois no futuro poderemos saber se aqueles locais com melhor microacessibilidade possuem também uma demanda expressiva (ou não) por viagens (impacto na mobilidade e integração modal). A Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), regulamentada pela Lei nº 11.888/2008, visa garantir o direito das famílias de baixa renda à assistência gratuita para projetos e construção de habitações dignas. Nos últimos anos, a ATHIS ampliou sua atuação para a melhoria do ambiente urbano como um todo, incluindo espaços públicos, acessibilidade e mobilidade. De acordo com [1] ATHIS deve ampliar sua atuação para além da habitação, incorporando mobilidade, espaços públicos e infraestrutura comunitária como componentes essenciais do direito à cidade. Inicialmente, como parte da metodologia do projeto, está sendo desenvolvida uma coleta de dados primários, mapeamento e georreferenciamento de variáveis que qualificam a microacessibilidade nas cidades (largura e condição das calçadas, segurança pública e no trânsito, declividade, continuidade, etc), por meio de plataformas de dados públicos e abertos, tais como, o Google Street View, Open Street Map (OSM) e visitas de campo, associadas a oficinas participativas com a comunidade. Como produto de uma primeira oficina realizada com a comunidade, algumas situações críticas foram sinalizadas na Rua Direta da Mata Escura, rua principal do bairro com maior concentração de atividades comerciais, serviços e equipamentos escolares e religiosos. Este cenário justifica fazer um estudo comparativo entre a oferta da Rede (condições de microacessibilidade), e as demandas potenciais existentes pela própria Rede (viagens potenciais a serem realizadas em função da concentração espacial de atividades, seguindo a metodologia adotada em [2]). Por conseguinte, as informações obtidas possibilitarão realizar estudos de impacto, ou seja, da influência das facilidades existentes na acessibilidade dos modos não motorizados. Portanto, em um experimento piloto fazendo uso do OSM foram levantadas as localizações de 535 empreendimentos entre atividades comerciais, escolas públicas e privadas, estabelecimentos religiosos e serviços de saúde presentes nas ruas do bairro, como é mostrado no

mapa da Figura 1. Tais atividades são consideradas, segundo a literatura da engenharia de transporte, Polos Geradores de Viagens (PGVs). Existe um consenso quanto a definição dos PGVs, são empreendimentos que, mediante a oferta de bens e/ou serviços, produzem e/ou atraem um grande número de viagens, causando reflexos na circulação de tráfego no seu entorno, tanto em termos de acessibilidade e fluidez do tráfego, podendo repercutir em toda uma região, quanto em termos da segurança de veículos e pedestres [3]. É necessário fazer uma colocação em relação aos tipos de atividades comerciais levantadas porque, além dos estabelecimentos de médio e grande porte como mercados, supermercados, lojas de vestuário, etc (PGVs tradicionais), foram consideradas também lojas pequenas e informais, localizadas em becos e vielas, essas áreas são características dos bairros periféricos das cidades da América Latina, que geralmente produzem e atraem viagens a pé ou de bicicleta. Preliminarmente, a distribuição espacial dos PGVs foi analisada por meio do estimador de densidade Kernel (Figura 2), permitindo identificar áreas com maior potencial de gerar viagens – indicadas pelas manchas em vermelho mais escuro. Com base em [4], a intensidade é o número esperado de eventos por unidade de área, em torno do evento. Para isto, pode-se ajustar uma função bidimensional sobre os eventos considerados, compondo uma superfície cujo valor será proporcional à intensidade de amostras por unidade de área. O estimador de intensidade Kernel realiza uma contagem de todos os pontos dentro de uma região de influência, ponderando-os pela distância de cada um à localização de interesse. Na Figura 3 são ilustrados os passos da aplicação da técnica de estimação de Kernel, até o resultado final, ou seja, a superfície de saída que indica a intensidade pontual do processo em estudo. No caso em estudo, foi utilizado como raio do estimador Kernel a distância de 500m considerada por [5] e [6] uma extensão ainda confortável e viável para deslocamentos cotidianos a pé para acessar serviços, compras, conexões modais e transporte público. Os resultados preliminares mostram a sobreposição da área com grande concentração de PGVs, apenas nas vias principais do bairro, produzindo, portanto, distâncias a serem vencidas quotidianamente, problema destacado nas oficinas participativas com a comunidade, reforçando a urgência de políticas públicas que articulem ATHIS, planejamento do uso do solo e mobilidade ativa em áreas periféricas. A próxima etapa do estudo aplicará modelos de geração de viagens para diferentes categorias de PGVs visando calcular efetivamente o volume de viagens que serão potencialmente produzidas, e utilizando tal volume como fator de ponderação do estimador Kernel, gerando mapas temáticos como apoio à decisão. Para calcular o volume de viagens por cada categoria de PGVs existem diferentes modelos na bibliografia. Tais modelos são baseados em equações de regressão linear cujas variáveis independentes podem ser: área construída, número de empregados, vagas de estacionamento, etc. Na Tabela 1 são apresentadas algumas destas equações derivadas de estudos nacionais ou da América Latina para as categorias de empreendimentos localizados no estudo de caso deste trabalho. Geralmente estas equações são validadas em campo através de estudos pilotos conduzidos em cidade de médio e grande porte aplicando questionários, entrevistas ou realizando contagem em campo para categorias específicas de PGVs, tais como os estudos realizados pela Rede de Polos Geradores de Viagens e sistematizados por [7]. Vale salientar que para comércio de pequeno porte não foram encontrados na literatura modelos de geração de viagens apropriados e, portanto, por esse tipo de empreendimento serão realizadas pesquisas de campo. Assim para serviços de saúde foi considerado a título de exemplo o modelo desenvolvido para Hospitais na Cidade de São Paulo, modelo apenas indicativo para o caso deste trabalho onde os serviços de saúde presentes na área de estudo são: Unidade Básica de Saúde, Unidade de Saúde das Famílias, centros médicos e uma clínica particular. Portanto, para calcular as variáveis independentes para cada categoria de empreendimento, na segunda fase da pesquisa, serão levantadas tais informações através de visitas de campo, entrevistas com a comunidade e através das plataformas Google Earth e Google Street View. O mapa do Kernel ponderado será um indicador espacial da concentração de viagens totais (atraídas e produzidas) pelos PGVs presentes no bairro de Mata Escura. Essas informações posteriormente serão sobrepostas as informações levantadas sobre condições de microacessibilidade e integração modal para destacar regiões críticas no bairro, onde será urgente a intervenção mediante políticas públicas de acessibilidade e mobilidade.

Figura 1 – Localização dos PGVs no Bairro de Mata Escura.

Fonte: Autores (2025).

Figura 2 - Concentração espacial dos PGVs por meio do estimador de densidade Kernel.

Fonte: Autores (2025).

Figura 3 - Passos para desenvolvimento da estimação de Kernel.

Fonte: [8].

Tabela 1 – Modelos de geração de viagens para algumas categorias de empreendimentos.

Tipo de PGVs	Volume de viagens (V)	Variável (eis) independente(s)	Fonte
Escolas Públicas de Ensino Fundamental e Médio	$V=0,61 * NP$	NP=Número de Professores	Bertazzo (2008)
Escolas Privadas de Ensino Fundamental e Médio	$V=1,14 * NP$	NP=Número de Professores	Bertazzo (2008)
Supermercados	$V=0,031 * AC - 48$	AC=Área Construída	Freitas (2009)
Comércio de pequeno porte (lojas informais)	-	-	-
Estabelecimentos religiosos	$V=12,24 * ATC - 19,52$	ATC=Área Total Construída	Murillo et al (2011)
Serviços de saúde	$V=0,48 * NF + 36,27$	NF=Número total de Funcionários	CET-SP (1983)

Fonte: Autores (2025) adaptado de [3] e [7].

Palavras-chaves: Demanda por viagens; Polos Geradores de Viagens; Kernel Density; ATHIS.

Referências

- [1] GORDILHO - SOUZA, A. M. Projetos urbanos, gestão corporativa e o direito à cidade: impactos, tensões e práticas inovadoras emergentes nas cidades brasileiras. Relatório Técnico de Pesquisa, CNPq, 2022.
- [2] VIANA, M. S.; DELGADO, J. P. Análise espacial da demanda de transporte urbano de mercadorias na área central da cidade de Salvador visando a aplicabilidade de estratégias de logística urbana. In: XXIX-CNPTA Congresso Nacional de Pesquisa em Transporte da Anpet. Ouro Preto. 2015. p. 12.
- [3] OLIVEIRA, L. K. de. Proposição de modelos de geração de viagens para Belo Horizonte. Transportes, v. 25, n. 2, p. 137-155, 2017.
- [4] CÂMARA, G.; CARVALHO, M. S. Análise espacial de eventos. Ministério da Ciência e Tecnologia. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, São José dos Campos, SP, 2002.
- [5] GEHL, J. Cities for people. Island press, 2013.
- [6] FERRAZ, A. C. P.; TORRES I. G. E. Transporte público urbano. 2ª edição. São Carlos: Rima, 2004
- [7] PORTUGAL, L. da S. Polos Geradores de Viagens orientados à qualidade de vida e ambiental: modelos e taxas de geração de viagens. Rio de Janeiro: Interciência, p. 708, 2012.
- [8] LANA, R. M. Um pouco sobre o Kernel. TerraLab, abril 2009.